

УДК 591

**ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ
(*Cervus elaphus bactrianus*) В НИЖНЕ-АМУДАРЬИНСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОСФЕРНОМ РЕЗЕРВАТЕ**

Досназарова Умит Икласбаевна

Базовый докторант по специальности "Зоология"

Кидирбаева Арзыгул Юлдашевна

*Доктор философии по биологическим наукам (PhD), доцент
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744910>

Аннотация: Бухарский олень (*Cervus elaphus bactrianus*) — эндемичный подвид, находящийся под угрозой сокращения численности из-за антропогенных факторов и деградации кормовой базы. Нижне-Амударьинский биосферный резерват обеспечивает стабильные условия обитания, а сохранение популяции требует комплексного подхода: мониторинг численности, восстановление кормовой базы, регулирование водного режима, создание охранных коридоров и вовлечение местного населения. Реализация этих мер способствует долгосрочной устойчивости вида и сохранению биоразнообразия дельтовой системы Амударьи.

Ключевые слова: бухарский олень, *Cervus elaphus bactrianus*, НАБР, сохранение, мониторинг, кормовая база.

Бухарский олень (*Cervus elaphus bactrianus*) является эндемичным подвидом благородного оленя и находится под угрозой сокращения численности под воздействием антропогенных факторов, изменений гидрологического режима и деградации кормовой базы. Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват (НАБР) выполняет ключевую роль в поддержании устойчивой популяции этого вида, создавая относительно стабильные условия обитания, включая тугайные леса, заливные луга и водно-болотные угодья, которые служат основной кормовой базой для оленей.

Для эффективного сохранения популяции требуется комплексное применение научно обоснованных мер, включающих как регулярный мониторинг численности, так и управление средой обитания. Использование маршрутно-визуальных учётов, фотоловушек и вышек наблюдения позволяет отслеживать динамику численности, выявлять участки концентрации животных, определять возрастную-половую структуру популяции и оценивать миграционную активность. Систематический мониторинг создаёт основу для анализа факторов, влияющих на выживаемость и воспроизводство особей, и обеспечивает своевременную корректировку охранных мероприятий.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Особое значение имеет поддержание и восстановление кормовой базы, а также сохранение естественных экосистемных процессов. В рамках этих мер проводится контроль зарастания инвазивными растениями, восстановление естественной растительности, поддержание водного режима водно-болотных угодий, что особенно критично в засушливые годы. Устойчивый гидрологический режим Амударьи способствует наполняемости водно-болотных угодий, восстановлению кормовой базы и повышению рождаемости и выживаемости оленей. Дополнительно установка современных кормушек и проведение биотехнических мероприятий позволяет минимизировать риски голодной смертности и поддерживать физическое состояние популяции в неблагоприятные периоды.

Создание охранных коридоров и соединение отдельных участков популяции играет важную роль в обеспечении миграции животных, предотвращении генетической изоляции и повышении долгосрочной устойчивости вида. Вовлечение местного населения через экологическое просвещение, образовательные программы и совместные инициативы по охране природы способствует снижению антропогенной нагрузки, уменьшению браконьерства и формированию устойчивой культуры бережного отношения к природной среде.

На территории отдела «Бадай-тугай» биосферного резервата наблюдается ограниченность кормовой базы при относительно высокой плотности популяции, что может привести к нарушению естественного режима растительного и животного мира. Для предотвращения негативных последствий целесообразно расселение части популяции на другие охраняемые территории, такие как отделение «Назархан» биосферного резервата, Хорезмский национальный природный парк и Приаральский национальный природный парк. При организации переселения необходимо учитывать биологическое состояние животных — беременность самок, возраст молодняка и период сбрасывания рогов у самцов. Такой подход позволяет минимизировать стрессовые воздействия, сохранить здоровье особей и поддерживать численность популяции на оптимальном уровне.

Таким образом, перспективы сохранения бухарского оленя в НАБР определяются комплексным подходом, включающим регулярный мониторинг, поддержание и восстановление кормовой базы, регулирование водного режима, проведение биотехнических мероприятий, создание охранных коридоров и активное вовлечение местного населения. Реализация этих мер обеспечивает

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

устойчивое существование вида, поддержание экосистемных функций дельтовой системы Амударьи и долгосрочную стабильность биоразнообразия региона.

Литература:

1. Абдульманов Р. Восстановление популяции Бухарского оленя — уникальный опыт Узбекистана «Народное слово» // <https://xs.uz/ru/post/vosstanovlenie-populyatsii-bukharskogo-olenya-unikalnyj-opyt-uzbekistana>.
2. Авезов А. К. Фауна Нижнеамударьинского государственного биосферного заповедника // Мировая наука. – 2022. – № 6. – С. 31-33.
3. Бердамбетова Б. П. Биоэкологические особенности бухарского оленя (*Cervus elaphus bactrianus*) в условиях Южного Приаралья // Теория и практика современной науки. – 2021. – № 6 (72). – С. 62-64.
4. Мармазинская Н. В., Лим В. П., Переладова О. Б. Результаты учета бухарских оленей в заповедниках Кызылкум и Бадай-Тугай // Бюллетень Тинбо. – 2005. – № 1. – С. 36-42. – Ташкент: Истиклол.
5. Торемуратов Ш. Куйи Амударё давлат биосфера кўриқхонасида Бухоро бугуси популяциясининг замонавий ҳолатини баҳолаш // Хоразм Маъмун академияси хабарномаси. - 2021. - 7 (78). - Б. 78-85.
6. Cornelis D., Kan E., Gond V., Cesaro J. D., Peltier R. Estimation of the red deer population and its impact on the Tugay forest ecosystem in the Lower Amu Darya State Biosphere Reserve, Uzbekistan. – CIRAD, 2020. – URL: <https://doi.org/10.19182/bft2020.346.a36297>